

**MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA DA FIOCRUZ
NO TWITTER (X)¹***MONITORING OF FIOCRUZ'S PUBLIC SCIENCE COMMUNICATION ON TWITTER (X)*Adriana Cristina Omena Santos ² **RESUMO**

O artigo considera que a comunicação da ciência se desenvolve nos mais diversos espaços sociais, incluindo as mídias sociais, e busca analisar como ocorre o diálogo entre a Fiocruz, instituição que produz e difunde ciência, com seus públicos na mídia social. Por meio da combinação de métodos, a pesquisa realiza análise de conteúdo e análise relacional combinando as co-ocorrências de termos nos Tweets que mencionaram a Fiocruz no período de 16 a 20 de maio de 2021. Com o cruzamento entre as temáticas emergentes, nos conteúdos postados no Twitter da @Fiocruz, foi possível concluir que embora os conteúdos da Fiocruz tenham relação com a principal temática emergente no momento analisado, as conversações, sob o aspecto de amplitude e relevância, nas publicações da instituição, não acompanharam o volume visto fora dos limites da página da Fiocruz no Twitter.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Conteúdo; Comunicação Pública da Ciência; Análise de Redes.

ABSTRACT

The article considers that science communication unfolds in diverse social spaces, including social media, and aims to analyze how dialogue occurs between Fiocruz, an institution that produces and disseminates science, and its audiences on social media. Using a combination of methods, the research conducts content analysis and

¹ Tendo em vista que o levantamento foi realizado antes das alterações do nome da mídia social, optou-se por usar o nome antigo no título, seguido de seu novo nome entre parênteses.

Autor corresponde: Adriana Cristina Omena dos Santos, adriana.omena@ufu.br

2,3,4 Universidade Federal de Uberlândia

relational analysis by examining term co-occurrences in Tweets mentioning Fiocruz from May 16 to 20, 2021. By intersecting emerging themes found in the content posted on @Fiocruz's Twitter account, it was possible to conclude that although Fiocruz's content relates to the primary emerging theme during the analyzed period, the conversations, in terms of breadth and relevance, within the institution's posts did not match the volume observed outside the confines of Fiocruz's Twitter page.

KEYWORDS: Content Analysis. Public Communication of Science. Network Analysis

INTRODUÇÃO

O artigo, desenvolvido a partir das primeiras etapas da pesquisa em desenvolvimento, diz respeito à comunicação da ciência em mídias sociais, em especial da comunicação realizada pela Fiocruz. Discorre acerca da comunicação pública da ciência, do monitoramento de mídias sociais e do trabalho que vem sendo realizado pela Fiocruz.

De acordo com Santos, Almeida e Crepaldi (2020), o conceito de comunicação pública é recente e ganhou contornos mais específicos na segunda metade dos anos 1990, com Pierre Zémor (1995 como citado em BRANDÃO, 2006, p. 13), para quem “as finalidades da Comunicação Pública não devem estar dissociadas das finalidades das instituições públicas”. Segundo os autores, a partir desse norte conceitual, diversos estudiosos fizeram suas releituras e contribuíram com outras perspectivas, cujos conceitos foram condensados por Koçouski (2013), ao afirmar que:

A comunicação pública pode ser protagonizada por diversos atores: Estado, Terceiro Setor (associações, ONGs, etc.), partidos políticos, empresas privadas, órgãos de imprensa privada ou pública, sociedade civil organizada, etc. Ela é uma estratégia ou ação comunicativa que acontece quando o olhar é direcionado ao interesse público, a partir da responsabilidade que o agente tem (ou assume) de reconhecer e atender os direitos dos cidadãos à informação e participação em assuntos relevantes à condição humana ou vida em sociedade. Ela tem como objetivos promover a cidadania e mobilizar o debate de questões afetas à coletividade, buscando alcançar, em estágios mais avançados, negociações e consensos (KOÇOUSKI, 2013, p. 52).

De acordo com Santos (2018), para o pesquisador Manso (2015a, p. 1), a CPC se configura como um “espaço substancial de mediação e diálogo entre a academia e a sociedade” e envolve “diferentes atores sociais dos mais variados ambientes” na

formação da cultura científica, cujo conceito está em circulação nos meios sociais, onde se forma a opinião pública.

É também de Santos, Almeida e Crepaldi (2020) a lembrança de que a CPC tem diferentes modelos e que o modelo ideal deve buscar ultrapassar o processo de Divulgação Científica, entendida como:

uma área da comunicação voltada a divulgar informações sobre a amplitude da ciência, tecnologia, inovação e conhecimento científico com intuito de difundir informações relevantes no percurso de seu desenvolvimento, aplicações e atualidades que aproximem o cidadão a estes contextos (FAÇANHA; ALVES, 2017 apud SANTOS; ALMEIDA; CREPALDI, 2020, p. 280).

Percebe-se, portanto, a relação das temáticas com os atores sociais envolvidos no processo, em especial, os divulgadores das ciências e os cientistas, que passam, fundamentalmente, a desempenhar o papel de protagonistas no processo de CPC e DC. Acerca do assunto, citando Bueno (1985), Santos, Almeida e Crepaldi (2020, p. 281) afirmam que “a Divulgação Científica pode ser produzida por quem quer que consiga transpor a linguagem especializada, bem como domine diferentes recursos midiáticos, linguísticos e tecnológicos”, incluindo-se as instituições de pesquisa, como a Fiocruz, e os cientistas em alguns casos.

Mídia social: espaço de conversação e participação.

As mídias sociais são um espaço complexo e podem ser compreendidas como um ambiente de construção e disputa, visibilizando e invisibilizando temáticas, produzindo sentidos e apropriações e permitindo o espalhamento de informações Recuero (2012). Neste sentido, é justificável que cientistas busquem no monitoramento das mídias sociais respostas para os seus questionamentos no âmbito das ciências sociais e por outro lado, profissionais que trabalham com mídias sociais buscam na ciência fundamentos para realizar suas análises, é o que diz Malini (2017) quando afirma que a cientifização é uma tendência do trabalho com dados digitais, justamente devido à complexidade que se observa.

As afirmações dos autores citados acima sugerem a compreensão de que, com suas especificidades, as mídias sociais podem ser analisadas sob diversas óticas e são espaços onde diversos fenômenos ocorrem simultaneamente. As plataformas, as quais podemos exemplificar como o Twitter, Instagram, Facebook, Youtube e outras, possibilitam formas de Comunicação Mediada pelo Computador

(CMC), ou seja construindo significados próprios, estabelecendo laços sociais e afirmando-se como espaços de interação (RECUERO, 2012).

Já Primo (2003) escreve sobre a Interação Mediada por computador, reforçando que o foco está na relação que os interagentes estabelecem entre si, desse modo, segundo o autor, as relações vão se definindo e se redefinindo, Recuero (2012) diz que as negociações e a construção do contexto fazem parte do processo de apropriação dessas ferramentas que fazem parte do cotidiano das pessoas, configurando uma esfera pública. Neste sentido, considera-se um campo de análise que como ressalta Tonus (2014), ao discutir sobre a internet, onde se incluem as mídias sociais, considera que é uma importante fonte para pesquisadores, devido ao banco de dados construído.

As discussões sobre o aspecto da interação nas mídias sociais podem suscitar diferentes reflexões relacionadas à participação do público nesses espaços, uma delas é considerar a possibilidade da participação do cidadão em diálogos de interesse público, Tonus e Castelfranchi (2020) abordam em seu texto afirmações que corroboram essa ideia. É possível inferir então, baseado nessas afirmações, que a Comunicação Pública da Ciência (CPC) ocorre também no âmbito das mídias sociais.

Santos (2020) considera que a CPC é um espaço que possibilita diálogo e mediação entre os envolvidos na produção da ciência, incluindo o cidadão neste grupo de atores. Ainda sob essa ótica da CPC, Bucchi e Trench (2021) falam sobre a conversação em torno da ciência, que se trata de um processo que envolve interação em oposição aos modelos de hierarquização ou simplesmente disseminação. Nas palavras de Trench (2008), a comunicação é o motor da ciência e tem sido cada vez mais dependente da internet, logo é relevante compreender como as entidades têm se apropriado dessas ferramentas, as mídias sociais, para promover o diálogo entre ciência e cidadão.

PROPOSTA METODOLOGICA DE: MONITORAMENTO DA FIOCRUZ NO TWITTER

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é uma instituição pública brasileira responsável por produzir e difundir ciência no país. No site da instituição as palavras são: "Promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania"(FIOCRUZ,

2022). A entidade conta com diferentes ferramentas comunicacionais, dentre elas as mídias sociais, como o Twitter, por exemplo.

Nessa problemática, importa saber que existem alguns modelos de relacionamento da ciência com o público que já foram descritos, para resumir, Bucchi e Trench (2008) dizem logo em um dos títulos do seu texto que derivado do modelo do déficit surge o modelo do diálogo e a partir do modelo do diálogo surge o modelo da participação. A caracterização de cada um dos modelos não será abordada neste texto, mas o que é relevante é notar que o autor considera que a participação é o modelo que, de alguma forma, supera os outros formatos.

Fazendo essa associação entre mídias sociais e a CPC realizada pela Fiocruz, um questionamento surge como proposta de monitorar a atividade da instituição, pressupondo a participação pública como um dos objetivos. Como a Fiocruz dialoga com seus públicos na mídia social? Neste caso, compreender se há diálogo, ou seja se há resposta da entidade considerando as temáticas emergentes, ajuda a compreender se o cidadão está sendo considerado no processo de produção da ciência.

A análise, busca verificar as temáticas emergentes no Twitter através das menções à Fiocruz e o cruzamento dessas informações com as iniciativas de comunicação nesta mídia social por parte da instituição. A escolha e utilização dos métodos para esta tarefa, considera a complexidade relativa às mídias sociais, Câmara (2013) diz que nas pesquisas sociais a escolha de procedimentos mistos permite observar o objeto por diversos prismas.

Para tal demanda, a opção feita neste monitoramento foi pela utilização da Análise de Conteúdo e Análise de Redes, em uma apropriação da proposta de Recuero (2018) para estudar discursos na mídia social, sob o amparo também de outras pesquisadoras e pesquisadores que abordam a temática. Em linhas gerais, cada uma dessas metodologias serão conceituadas brevemente a seguir.

Análise de Conteúdo - ocorre através da coleta de dados e discursos onde o pesquisador busca compreender a característica, como se articula e a quais modelos obedece um determinado fragmento de mensagem (CÂMARA, 2013). Dentre os diversos tipos possíveis de análise de conteúdo, é a adotada para o objetivo deste monitoramento a “análise de conceitos”, embora conforme Recuero

(2018) diz, seja a mais simples e tradicional dentro da análise de conteúdo, ela permite classificar os dados para análise do conjunto.

Considerando esta metodologia, o objetivo é, depois da coleta de dados, realizar a categorização dos dados obtendo, através dos elementos do conjunto, a observação das temáticas que emergem nos discursos na mídia social relacionando com a Fiocruz. Mais adiante, os detalhes desta coleta e do recorte específico serão descritos.

Análise de Redes - derivada da Teoria dos Grafos e da Sociometria analisa estruturas de rede, o foco centra-se basicamente em métricas que permitem analisar os nós e a estrutura, esta abordagem permite estudar como conceitos se relacionam, assim como permite visualizar os temas mais centrais da conversação Recuero (2018). Ainda complementando a ideia, Silva e Stabile (2016) dizem que de certo modo, podemos considerar que qualquer dinâmica social pode ser encarada como rede, ainda é possível argumentar com as afirmações do mesmo autor, que a análise de redes observada de forma temporal permite uma dimensão de narrativas sobre uma temática - por isso este método e suas métricas podem ser aplicadas na proposta de monitoramento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise se concentrou em um período histórico em que a Fiocruz foi evidenciada pela imprensa, durante a CPI da Covid em 2021. A escolha por este período é meramente relacionada à probabilidade de a entidade ser citada em mais conversações ocorridas nas mídias sociais neste momento. O período de análise, considerou as menções no Twitter de 16 de maio de 2021 a 20 de maio de 2021.

Então, com base nas metodologias propostas por Recuero (2018), foi estabelecido um percurso, cuja partida é uma análise descritiva do uso do Twitter pela entidade, depois, coletando tweets na mídia social que mencionaram a Fiocruz. Após o estágio de coleta, o tratamento dos dados envolve a classificação do conteúdo e a associação de coocorrências, possibilitando uma leitura em grafo, cujos nós e arestas fornecem informações sobre as relações feitas pelo público.

Por fim, busca compreender como as principais temáticas emergentes foram introduzidas na mídia social pela própria Fiocruz.

Analisando a conta da Fiocruz no Twitter, foi possível categorizar e quantificar os conteúdos produzidos no período indicado, ver na tabela 1. O usuário objeto das análises é o @fiocruz, embora a entidade seja proprietária de outras contas como a @agenciafiocruz - pertencente à Agência de Notícias da Fiocruz, o argumento é que o usuário comum sem proximidade com a instituição, recorreria ao mais familiar, neste caso o @fiocruz.

Tabela 1 – Categorias de Conteúdos Twitter Fiocruz entre 16 e 20 de Maio de 2021

Categoria	Tema	Data
Notícia	Vacina	17.05.2021
Continuação de outro conteúdo	Vacina	17.05.2021
Continuação de outro conteúdo	Vacina	17.05.2021
Continuação de outro conteúdo	Vacina	17.05.2021
Divulgação	Evento	17.05.2021
Divulgação	Editoria da Fiocruz	19.05.2021

Fonte: Elaborado pelos autores

Neste período, a Fiocruz realizou postagens em seu feed com conteúdo informativo, em sua maioria referentes à temática das vacinas. Recuero (2018), cita a predominância da linguagem escrita na mídia social e é o que se observa no material analisado. Apenas duas das cinco postagens continham imagens.

Os comentários, podem ser descritos como interação - que dá continuidade à conversação, perguntas, apontamentos e reações aos conteúdos. A postagem com maior número de comentários, curtidas e *retweets*, no momento da análise, foi a que contém com uma imagem do Complexo Tecnológico de Vacinas da Fiocruz - Figura 1.

Figura 1 – Conteúdo postado pela Fiocruz no Twitter

Fonte: Captura de tela pelos autores

Sobre a coleta e análise de dados, necessariamente exigem sistematização, no que pode ser chamado de mineração de dados, que consiste em investigar e descobrir o conhecimento presente em bases de dados, considerando os objetivos do pesquisador (TONUS; COSTA, 2011). Recorreu-se então a um script em Python, que após testes mostrou ser efetivo para a proposta e foi responsável por realizar a raspagem dos dados que interessavam à análise - o Snscape⁵, cujo comando pode ser visto na Figura 2.

⁵ ¹Comando disponível em <https://github.com/JustAnotherArchivist/snscape>, acessado em 01.07.2022

Figura 2 – Comando em Python Snsrape

```
gilezequelpereiradeabreu — snsrape --jsonl --progress --max-results 3...
Last login: Sat Jul 9 16:35:04 on ttys000
gilezequelpereiradeabreu@MacBook-Air-de-Gil ~ % source analisedados/bin/activat
e
(analisedados) gilezequelpereiradeabreu@MacBook-Air-de-Gil ~ % snsrape --jsonl
--progress --max-results 31000 --since 2021-05-16 twitter-search "fiocruz unti
l:2021-05-20" > FIOCRUZBUSCAFINAL.json

Scraping, 100 results so far
Scraping, 200 results so far
Scraping, 300 results so far
Scraping, 400 results so far
█
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Embora a ferramenta viabilize o trabalho de coleta, os dados que o pesquisador tem acesso são públicos, ou seja, a plataforma somente realiza a busca dentro dos parâmetros estabelecidos e retorna com um banco de dados com, por exemplo: a mensagem, ou seja o Tweet, o usuário, a data e o horário em que a postagem foi realizada, dados como quantidade de retweets, curtidas - citando alguns dos dados disponíveis. Ao final do carregamento dos dados, foram 2.521 tweets únicos com menção à Fiocruz.

Todas essas características descritas foram observadas no período de pré-análise dos dados, que Recuero (2018) cita como etapa do procedimento, possibilitando validar o conteúdo, verificar possíveis falhas na coleta, ou seja, certificar que não havia tweets únicos repetidos, informações ilegíveis, assim como explorar o conteúdo, notar quais as variáveis disponíveis para análise e como realizar a codificação na etapa seguinte, a Figura 3 ilustra.

Figura 3 – Dados sem tratamento no Excel

1	type	url	date	rawContent	renderContent	id	user	replyCount	retweetCount	likeCount	quoteCount	conv	lang	source	sourceUrl
2	inscrapagem	https://2021-05-19T12:33:19+00:00	19/05/2021	!@#contatpac32A chamada Reforma Administrativa será a destruição dos Serviços Públicos como o SUS, o Butantan, a Fiocruz	!@#contatpac32A chamada Reforma Administrativa será a destruição dos Serviços Públicos como o SUS, o Butantan, a Fiocruz	13951304	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twitter.com/	https://twitter.com/
3	inscrapagem	https://2021-05-19T14:47:06+00:00	19/05/2021	This article sets out a multidimensional approach to the Chagas disease care that considers political, economic, environmental, and this article	This article sets out a multidimensional approach to the Chagas disease care that considers political, economic, environmental, and this article	13950283	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	en	https://jmed	https://jmed
4	inscrapagem	https://2021-05-18T17:27:02+00:00	18/05/2021	Atualizada a lista que @Bemestofarajao enviou que a Fiocruz comprara, foi pela dobra do preço. Adesão de 2 dólares foi vendida p/ a vacina da	Atualizada a lista que @Bemestofarajao enviou que a Fiocruz comprara, foi pela dobra do preço. Adesão de 2 dólares foi vendida p/ a vacina da	13947061	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
5	inscrapagem	https://2021-05-18T15:10:20+00:00	18/05/2021	Kátia informa a Ernesto que a Sinovac, que produz a Coronavac, é privada e que a Sinopharm é como Fiocruz ou Butantan. Pergunta porque mesmo com tantas vacinas que Brasil já fez por que implicação só com a da	Kátia informa a Ernesto que a Sinovac, que produz a Coronavac, é privada e que a Sinopharm é como Fiocruz ou Butantan. Pergunta porque mesmo com tantas vacinas que Brasil já fez por que implicação só com a da	13946717	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
6	inscrapagem	https://2021-05-18T13:50:00+00:00	18/05/2021	O Ministério da Saúde anunciou que começará a distribuir hoje aos estados 6,4 milhões de vacinas contra a Covid-19 produzidas O Ministério	O Ministério da Saúde anunciou que começará a distribuir hoje aos estados 6,4 milhões de vacinas contra a Covid-19 produzidas O Ministério	13946514	@typeinscrapagem	29	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
7	inscrapagem	https://2021-05-18T10:20:00+00:00	18/05/2021	A Fiocruz informa que os insumos para a vacina contra a KOCOV19, com chegada prevista entre 22 e 29 de maio, serão os seguintes	A Fiocruz informa que os insumos para a vacina contra a KOCOV19, com chegada prevista entre 22 e 29 de maio, serão os seguintes	13945985	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
8	inscrapagem	https://2021-05-18T00:15:04+00:00	18/05/2021	Em entrevista ao IOTA, o diretor de Bio-Manguinhos, unidade produtora de vacinas da Fiocruz, informou que o início da produção	Em entrevista ao IOTA, o diretor de Bio-Manguinhos, unidade produtora de vacinas da Fiocruz, informou que o início da produção	13944644	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
9	inscrapagem	https://2021-05-17T23:06:07+00:00	18/05/2021	Fiocruz receberá insumos para 1,2 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford	Fiocruz receberá insumos para 1,2 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford	13944290	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
10	inscrapagem	https://2021-05-17T12:50:07+00:00	18/05/2021	Em parceria com HGS, Fiocruz inicia projeto "Sabão Protégé", que inclui diagnóstico, campanha e formação sobre o	Em parceria com HGS, Fiocruz inicia projeto "Sabão Protégé", que inclui diagnóstico, campanha e formação sobre o	13944091	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
11	inscrapagem	https://2021-05-17T19:46:18+00:00	18/05/2021	Na madrugada de amanhã, às 0h45, receberemos mais 297.300 mil doses de vacinas contra Covid-19, produzidas pela Fiocruz e p/	Na madrugada de amanhã, às 0h45, receberemos mais 297.300 mil doses de vacinas contra Covid-19, produzidas pela Fiocruz e p/	13943787	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
12	inscrapagem	https://2021-05-17T15:56:30+00:00	18/05/2021	@miquelino2 @Fiocruz Carlos Galvão está à frente do Comitê do Nordeste e, até o momento, não há implicações para os que	@miquelino2 @Fiocruz Carlos Galvão está à frente do Comitê do Nordeste e, até o momento, não há implicações para os que	13943209	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
13	inscrapagem	https://2021-05-17T13:35:00+00:00	18/05/2021	Combate à Kocov19: entre 22 e 29 de maio, @Fiocruz deve receber mais 1FA para produzir 12 milhões de doses da AstraZeneca/	Combate à Kocov19: entre 22 e 29 de maio, @Fiocruz deve receber mais 1FA para produzir 12 milhões de doses da AstraZeneca/	13942831	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
14	inscrapagem	https://2021-05-16T23:36:16+00:00	18/05/2021	Segundo a Dra. Mayra Figueiredo, existe um pênalti na porta da Fiocruz e seus funcionários, entre outros, são pagos para ir a Brasília	Segundo a Dra. Mayra Figueiredo, existe um pênalti na porta da Fiocruz e seus funcionários, entre outros, são pagos para ir a Brasília	13940931	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
15	inscrapagem	https://2021-05-16T22:38:54+00:00	18/05/2021	O observatório da Covid-19/Fiocruz alerta terceira onda vem aí	O observatório da Covid-19/Fiocruz alerta terceira onda vem aí	13940581	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
16	inscrapagem	https://2021-05-16T07:47:56+00:00	18/05/2021	@SigaGaetan @BRASIL JA ADQUIRIU O NÚMERO DE DOSES SUFICIENTES PARA IMUNIZAR A POPULAÇÃO. NÃO ESTABELECIDO QUE F	@SigaGaetan @BRASIL JA ADQUIRIU O NÚMERO DE DOSES SUFICIENTES PARA IMUNIZAR A POPULAÇÃO. NÃO ESTABELECIDO QUE F	13938551	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
17	inscrapagem	https://2021-05-16T12:27:06+00:00	18/05/2021	Prevididos atendimentos @Renancalheiros e @Renancalheiros, a Capela Cloroquina recorre ao STF para permanecer em alíquota sobre o	Prevididos atendimentos @Renancalheiros e @Renancalheiros, a Capela Cloroquina recorre ao STF para permanecer em alíquota sobre o	13938058	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
18	inscrapagem	https://2021-05-16T12:00:00+00:00	18/05/2021	GUILHERME FILIZZI "Thais tinha 35 anos e era totalmente saudável. O certo era ela dar um salto no escuro para se proteger da	GUILHERME FILIZZI "Thais tinha 35 anos e era totalmente saudável. O certo era ela dar um salto no escuro para se proteger da	13940349	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
19	inscrapagem	https://2021-05-16T09:17:26+00:00	18/05/2021	E não é só isso!!! Em tempo recorde, Bio Mangunhos/Fiocruz desenvolveu um kit de diagnóstico molecular para COVID-19na U	E não é só isso!!! Em tempo recorde, Bio Mangunhos/Fiocruz desenvolveu um kit de diagnóstico molecular para COVID-19na U	13949421	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
20	inscrapagem	https://2021-05-16T12:26:36+00:00	18/05/2021	TRAGEDIA SANITÁRIA: Brasil passa 440 mil mortos, e novos casos de Kovid seguem em alta e País registra mais 2.641 vítimas	TRAGEDIA SANITÁRIA: Brasil passa 440 mil mortos, e novos casos de Kovid seguem em alta e País registra mais 2.641 vítimas	13931589	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
21	inscrapagem	https://2021-05-16T12:22:00+00:00	18/05/2021	A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalco foi homenageada pela prefeitura do Rio de Com o Prêmio Nise da Si	A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalco foi homenageada pela prefeitura do Rio de Com o Prêmio Nise da Si	13951578	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
22	inscrapagem	https://2021-05-16T07:40:02+00:00	18/05/2021	Viva o serviço público, o @Butantanoficial, a @Fiocruz e os servidores públicos, que estão salvando vidas nessa pandemia!	Viva o serviço público, o @Butantanoficial, a @Fiocruz e os servidores públicos, que estão salvando vidas nessa pandemia!	13951472	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
23	inscrapagem	https://2021-05-16T12:26:16+00:00	18/05/2021	Saudado dia não entender como mandaram fazer cloroquina sem que o M Salla, mas mostra que Pânico pediu pra Fiocruz pro	Saudado dia não entender como mandaram fazer cloroquina sem que o M Salla, mas mostra que Pânico pediu pra Fiocruz pro	13950831	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
24	inscrapagem	https://2021-05-16T12:55:46+00:00	18/05/2021	9ª Nova edição do AFN Acessibilidade, e vídeo semanal com notícias da Fiocruz na Língua Brasileira de Sinais (Libras), áudio e	9ª Nova edição do AFN Acessibilidade, e vídeo semanal com notícias da Fiocruz na Língua Brasileira de Sinais (Libras), áudio e	13950577	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
25	inscrapagem	https://2021-05-16T12:43:50+00:00	18/05/2021	A edição do Prêmio Nise da Silveira desse ano tem um destaque especial que vai para o trabalho médico e científico de Margareth A	A edição do Prêmio Nise da Silveira desse ano tem um destaque especial que vai para o trabalho médico e científico de Margareth A	13950274	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
26	inscrapagem	https://2021-05-16T14:38:59+00:00	18/05/2021	Ministro da Saúde e presidente da Fiocruz e @Fiocruz https://t.co/2RlHhYhU https://t.co/LQ3Y7m7X	Ministro da Saúde e presidente da Fiocruz e @Fiocruz https://t.co/2RlHhYhU https://t.co/LQ3Y7m7X	13946638	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
27	inscrapagem	https://2021-05-17T12:16:51+00:00	18/05/2021	Fiocruz vai receber insumos para vacina no sábado, diz Ministério da Saúde	Fiocruz vai receber insumos para vacina no sábado, diz Ministério da Saúde	13944013	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
28	inscrapagem	https://2021-05-17T12:01:51+00:00	18/05/2021	Saúde diz que Fiocruz receberá 1FA no sábado e Butantan no dia 25 https://t.co/1jWALvLw	Saúde diz que Fiocruz receberá 1FA no sábado e Butantan no dia 25 https://t.co/1jWALvLw	13943731	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://publ	https://publ
29	inscrapagem	https://2021-05-17T14:10:59+00:00	18/05/2021	O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse nesta segunda (17) que os dois próximos lotes de 1FA para a	O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse nesta segunda (17) que os dois próximos lotes de 1FA para a	13942943	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
30	inscrapagem	https://2021-05-16T07:29:34+00:00	18/05/2021	A cidade de Butarata, no interior de São Paulo, vai imitar a maior parte da população neste domingo (16). A vacinação em	A cidade de Butarata, no interior de São Paulo, vai imitar a maior parte da população neste domingo (16). A vacinação em	13937384	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
31	inscrapagem	https://2021-05-17T12:06:13+00:00	18/05/2021	Notícia importante! a @Fiocruz deve receber mais 1FA nos dias 22 e 29 deste mês, o que deve contribuir para a produção de 12	Notícia importante! a @Fiocruz deve receber mais 1FA nos dias 22 e 29 deste mês, o que deve contribuir para a produção de 12	13942420	@typeinscrapagem	17	798	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
32	inscrapagem	https://2021-05-16T12:27:00+00:00	18/05/2021	Estado da @Fiocruz aponta que a falta de centralização na compra e distribuição dos testes "fragmenta a informação" sob	Estado da @Fiocruz aponta que a falta de centralização na compra e distribuição dos testes "fragmenta a informação" sob	13950533	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
33	inscrapagem	https://2021-05-18T15:21:21+00:00	19/05/2021	13 milhões de doses distribuídas aos estados e municípios, da última quinta (15) até esta quarta (18). @FARMACIA	13 milhões de doses distribuídas aos estados e municípios, da última quinta (15) até esta quarta (18). @FARMACIA	13946744	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
34	inscrapagem	https://2021-05-17T12:50:00+00:00	18/05/2021	Saúde diz que Fiocruz receberá 1FA de vacinas da covid no sábado e Butantan, na próxima semana https://t.co/9F0d6pGdGLX	Saúde diz que Fiocruz receberá 1FA de vacinas da covid no sábado e Butantan, na próxima semana https://t.co/9F0d6pGdGLX	13943494	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
35	inscrapagem	https://2021-05-16T13:13:57+00:00	18/05/2021	Em duas horas, cinco mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz contra a Covid-19. A	Em duas horas, cinco mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz contra a Covid-19. A	13939176	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit
36	inscrapagem	https://2021-05-16T16:29:49+00:00	18/05/2021	Clha, @Renancalheiros, @DmarAraSantana e @randallhag. Não quero fazer fofoca. Mas como o depoimento da Dra. Mayra Pin	Clha, @Renancalheiros, @DmarAraSantana e @randallhag. Não quero fazer fofoca. Mas como o depoimento da Dra. Mayra Pin	13939495	@typeinscrapagem	280	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
37	inscrapagem	https://2021-05-18T05:55:00+00:00	18/05/2021	O Ministério da Saúde anunciou que, a partir desta terça, começará a distribuir aos estados novas remessas de 6,4 milhões de	O Ministério da Saúde anunciou que, a partir desta terça, começará a distribuir aos estados novas remessas de 6,4 milhões de	13945824	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jmed	https://jmed
38	inscrapagem	https://2021-05-17T12:01:22+00:00	18/05/2021	A Fiocruz recebeu no dia 22 de maio uma remessa de ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) com dois lotes para a produção da	A Fiocruz recebeu no dia 22 de maio uma remessa de ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) com dois lotes para a produção da	13943976	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://jabo	https://jabo
39	inscrapagem	https://2021-05-17T15:11:36+00:00	18/05/2021	Capela Cloroquina nos assuntos de momento, então vou dar r	Capela Cloroquina nos assuntos de momento, então vou dar r	13943995	@typeinscrapagem	0	0	0	0	0	pt	https://twit	https://twit

Fonte: Elaborado pelos autores

Para a codificação, o conteúdo selecionado foi cada Tweet único - que foi transformado em um arquivo de extensão de texto sem formatação, com codificação em UTF-8 permitindo que o texto mantivesse a acentuação e pontuação, Figura 4. Feito isso e separados apenas os Tweets, da etapa de codificação o próximo passo é a classificação.

Figura 4 – Somente os Tweets únicos em texto sem formatação

```

(222) #vax:run the [a... x
tweetsFASE1.txt

Bayeux recebeu hoje (19), da 1ª Região do Estado da PB, 2.890 doses da ___ contra a Covid-19 do Instituto Butantan, a CoronaVac, destinadas a continuidade do cronograma da 2ª dose, para quem recebeu ela como 1ª dose!

Quem vai tomar a 1ª, segue-se e da Fio Cruz ___!"
2.500 mortes em 24 horas, Fiocruz interrompe a produção AstraZeneca por FALTA DE INSUMO!
"Agora Alan é meu calouro no mestrado ___
Vai me fazer na companhia nessa Fiocruz veja de guerra!"
@inctpct @casasoswaldocruz @fiocruz @editora_fiocruz @agencia_fiocruz @CanalSaude @Covid_19DC @covid19_cnpg @covid19_faperj Enquanto divagamos, nos cegamos e a coisa corre frouxa.
https://t.co/5shREt5vIh
#VoteContraAPEC22

A chamada Reforma Administrativa será a destruição dos Serviços Públicos como o SUS, o Butantan, a Fiocruz, a Defensoria Pública e outros!
Em 2022 daremos a resposta nas urnas para os Políticos que atacaram o Povo Brasileiro! https://t.co/G7MMh7BqJl"
Fiocruz interrompe nessa quarta (19) a produção da vacina Oxford/AstraZeneca diariodocentrodomundo.com.br/essencial/fioc... DINHEIRO PARA COMPRAR O CENTRÃO TEM DE SOBRA, JÁ PARA O POVO (DONO DESTA FORTUNA) NÃO TEM.
Fiocruz interrompe produção de vacina de Oxford a partir desta quinta (20): falanordeste.com.br/fiocruz-interr-...
@fronte_ulysses @xisalvaficruz @fiocruz @profdrjinha @camp_educacao @senadorjean @STF_oficial Logo em seguida da determinação de de fechamento das escolas, os protocolos de reabertura deveriam ter começado a ser elaborados. Teria minimizado essa situação de negação explícita do direito à educação, sem contar o prejuízo à assistência aos mais pobres.
@fronte_ulysses @xisalvaficruz @fiocruz @profdrjinha @camp_educacao @senadorjean @STF_oficial Recomendamos fortemente analisar a experiência de SC de retorno às aulas, com planos de contingência estadual, municipais e escolares alinhados, garantindo que Estados, Municípios e rede privada seguissem as mesmas condições e calendário. Evitou o caos de cada Município decidir.
@agencia_fiocruz @ensp @fiocruz Parabéns!!!
...!"
A vacina contra a Covid-19 é resultado da dedicação dos servidores públicos do Butantan e Fiocruz. A Reforma Administrativa é o fim dos serviços públicos para a população.
#VoteContraAPEC22
@Kiratiana @fiocruz Obrigada querida!
Para o médico sanitário Claudio Matarovich, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apesar do tom discriminatório – apenas os países mais ricos estão tendo acesso amplo às vacinas contra COVID-19 –, a medida é compreensível.
"Reforma Psiquiátrica é tema de seminário online organizado pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da @Fiocruz Brasília.
___ bit.ly/seminariomente https://t.co/1P6KMDuJl"
Fiocruz receberá lote antecipado de IFA agência.fiocruz.br/fiocruz-recebe-...
@ArthurLira A vacina é resultado da dedicação dos servidores públicos do Butantan e Fiocruz. A Reforma Administrativa é o fim dos serviços públicos para a população. PEC DA CORRUPÇÃO #VoteContraAPEC22
Pesquisadora da @ensp @fiocruz, Margareth Dalcolmo recebe prêmio Nise da Silveira, oferecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro em reconhecimento às "mulheres que abrem espaço para o amanhã" bit.ly/3fIKJNl https://t.co/XEKsu5leLz
"Fiocruz Brasília vai formar 600 epidemiologistas de campo. O curso #EpiSUS Intermediário contempla profissionais de saúde de todo o país e é resultado de uma parceria entre a @Fiocruz Brasília e o @minsaudef
___ bit.ly/cursosopisus #jornalistavitor https://t.co/af50fuslgl"
#VacinaCovid19 @fiocruz receberá lote antecipado de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no dia 22 de maio bit.ly/2RotSL6 #jornalistavitor https://t.co/cH0R0MTF8Jl
"Fiocruz alerta que Amazonas, Roraima, Mato Grosso do Sul e Tocantins estão com tendência de alta em casos de óbitos por Covid-19 no início de maio. Locais com tendência de queda devem ter cautela! Saiba mais: bit.ly/330e4w
#EmitChedid #Covid19 #JesusChedid https://t.co/4lvFtlz2vE"
Covid-19: Fiocruz interrompe produção da vacina da AstraZeneca nesta quarta, diz CNN twitter.com/1/events/13344... #Covid19 #jornalistavitor
"Covid-19: Fiocruz interrompe produção da vacina da AstraZeneca nesta quarta, diz CNN
Por falta de insumos, a Fundação Oswaldo Cruz desligou as máquinas de fabricação do imunizante Oxford/AstraZeneca nesta quarta-feira, segundo a CNN.]"
BOM, a fiocruz interrompeu a produção hoje então não!
A vacina é resultado da dedicação dos servidores públicos do Butantan e Fiocruz. A Reforma Administrativa é o fim dos serviços públicos para a população. #VoteContraAPEC22!

```

Fonte: Elaborado pelos autores

Em algumas das etapas a seguir, a ferramenta utilizada foi a WORDij². Primeiramente, ao inserir o arquivo com os Tweets, a ferramenta separa as palavras e realiza a contagem da frequência gerando um arquivo que pode ser aberto em Excel (referenciar). Manualmente o pesquisador elimina as palavras que não são úteis, como artigos, preposições etc.

Com a lista das palavras pronta, outro recurso é ativado no WORDij⁶, o arquivo com os tweets é carregado novamente na ferramenta e adicionalmente o arquivo com a seleção de termos é adicionado. Assim, a ferramenta filtra as coocorrências, ou seja, quando as palavras selecionadas aparecem juntas em cada Tweet - na Tabela 1 é possível ver exemplos de coocorrências. Este é um tipo de análise que ajuda a criar um contexto e verificar as temáticas que emergem na mídia social (RECUERO, 2018).

A métrica e a visualização dos dados

Primeiramente, antes de tratar novamente dos dados e análises, com o fim de tornar o procedimento e leitura claros, é preciso considerar um elemento que faz parte da análise e métrica de monitoramento nesta pesquisa os grafos. Eles

⁶ WORDij: Semantic network analysis software. version 3.0. Chicago - University of Illinois at Chicago: Danowski, J. A. - (2022) <https://www.wordij.net/>

constituem visualmente uma rede, ou seja conta com nós (vértices) e arestas (laços) que mostra as conexões entre esses atores/entidades envolvidos na análise (MEIRELLES, 2021).

A ferramenta WORDij compila os dados criando um arquivo com extensão .net, o software escolhido para ler os dados foi o Gephi3, nele tanto é possível enxergar a posição dos nós, que são as palavras, quanto as arestas e a força das arestas, que são as conexões entre cada nó, a Figura 5 exemplifica a visualização, renderizada no layout ForceAtlas2.

Figura 5 – Grafo de coocorrências de termos a partir dos dados coletados

Fonte: Elaborado pelos autores - renderizada pela ferramenta Gephi⁷

As tabelas de nós e arestas demonstram o peso de cada conexão, ver nas Figuras 6 e 7 respectivamente. É possível exemplificar a leitura desta métrica da seguinte forma, a aresta com conexão entre o nó de origem 2 (Fiocruz) e o nó de destino 5 (Vacina) tem um peso escalonado pelo software como 440, ou seja é a

⁷Gephi Versão 0.9.5 (2009) <https://gephi.org/>

conexão com maior peso do grafo. Visualmente esta informação aparece no grafo, ver Figura 8, destacando a palavra "Fiocruz" em verde, como o nó com maior número de conexões e a palavra "Vacina" também próxima ao centro e de vermelho mais intenso que as demais palavras.

Figura 6 – Captura de tela - Tabela de Nós

Id	Label	Interval
1	agencia_fiocruz	
2	fiocruz	
3	sobre	
4	politica	
5	vacina	
6	efeltos	
7	covid	
8	vai	
9	pandemia	
10	fabricação	
11	oxford	
12	insumo	
13	jairbolsonaro	
14	quando	
15	milhões	
16	doses	
17	vacinados	
18	fake	
19	vacinas	
20	governo	
21	federal	
22	ciência	

Fonte: Capturado pelos autores

Figura 7 – Captura de tela - Tabela de Arestas

Nós	Origem	Destino	Tipo	Id	Label	Interval	Weight
2	5		Não dirigido	10955			440.0
2	31		Não dirigido	10981			309.0
2	19		Não dirigido	10969			303.0
2	38		Não dirigido	10988			286.0
2	36		Não dirigido	10986			279.0
2	7		Não dirigido	10957			266.0
2	90		Não dirigido	11038			246.0
2	39		Não dirigido	10989			187.0
2	96		Não dirigido	11043			178.0
2	35		Não dirigido	10985			174.0
2	49		Não dirigido	10999			171.0
2	16		Não dirigido	10966			170.0
2	58		Não dirigido	11008			163.0
2	15		Não dirigido	10965			156.0
15	16		Não dirigido	11344			151.0
5	36		Não dirigido	11158			135.0
2	87		Não dirigido	11036			125.0
5	38		Não dirigido	11160			125.0
5	7		Não dirigido	11139			112.0
2	32		Não dirigido	10982			106.0
1	2		Não dirigido	10941			105.0
2	8		Não dirigido	10958			105.0

Fonte: Capturado pelos autores

Partindo das conexões mais fortes, aquelas com peso acima de 100, ver na Tabela 2, permite identificar que as conversações com menções à Fiocruz no período analisado tiveram como temática principal a pandemia de Covid-19, sobretudo tratando do assunto das vacinas, relacionando a instituição com a produção do imunizante. Ainda houve associações políticas com menções ao Ministério da Saúde.

Nota-se também a presença de outra instituição que produz e difunde ciência, o Butantã, indicando uma associação feita pelo público entre as entidades, embora não estivessem mobilizadas em conjunto na produção do imunizante. A Fiocruz produzia a vacina em parceria com a AstraZeneca e o Instituto Butantã trabalhava no imunizante chamado de CoronaVac. Uma interpretação possível é que o público não distinguia completamente qual vacina cada instituição estava produzindo.

As menções à China reforçam a eventual imprecisão do público na distinção entre a vacina CoronaVac, produzida em pelo Instituto Butantã em parceria com a fabricante chinesa Sinovac - e a vacina produzida pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca.

Figura 8 – Grafo de coocorrências de termos a partir dos dados coletados

neste objetivo. Um exemplo é o trabalho realizado pelo Science Pulse⁸, trazendo para os jornalistas os temas que os cientistas e especialistas estão compartilhando no momento.

Tabela 2 – Coocorrências com peso maior que 100

Origem	Destino	Peso
Fiocruz	Vacina	440.0
Fiocruz	Butantã	309.0
Fiocruz	Astrazeneca	286.0
Fiocruz	Produção	279.0
Fiocruz	Covid	266.0
Fiocruz	Min. Saúde	246.0
Fiocruz	Brasil	187.0
Fiocruz	Remessa	178.0
Fiocruz	Insumos	174.0
Fiocruz	Saúde	171.0
Fiocruz	Doses	170.0
Fiocruz	Milhões	156.0
Milhões	Doses	151.0
Vacina	Produção	135.0
Fiocruz	Receberá	125.0
Vacina	Astrazeneca	125.0
Vacina	Covid	112.0
Fiocruz	China	106.0
Agência	Fiocruz	105.0
Fiocruz		

Fonte: Elaborado pelos autores

Como escrevem Tonus e Costa (2011), as métricas utilizadas para o monitoramento e mensuração podem ser adotadas para as mais diferentes finalidades e os dados podem ser apresentados e visualizados de diversas formas, cabe aos pesquisadores, profissionais e tomadores de decisão o enfoque da análise e adoção de estratégias baseadas em análises.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

⁸ <https://sciencepulse.org/> acessado em 01.07.2022

O artigo apresenta resultados parciais de pesquisa que tem como objeto a comunicação da ciência, em especial, a Comunicação Pública da Ciência realizada pelo Fiocruz. Para tanto, apresentou revisão bibliográfica de estudiosos da área, seguida de dados preliminares levantados. Os resultados obtidos até o momento reforçam a importância da CPC a partir de ações voltadas à comunicação da ciência e divulgações dos resultados da pesquisa, bem como a necessidade de uma presença maior da ciência na sociedade com vistas ao engajamento social.

Percebe-se a necessidade de continuar os estudos para aprofundar-se especificamente no que se entende por engajamento relacionado com a comunicação da ciência. Além disso, a expectativa é que os resultados possam oferecer subsídio consultivo para novos projetos impulsionados por políticas públicas ou iniciativa privada para a CPC. Em resumo, a pesquisa, como um todo, possui uma perspectiva de melhora das atividades relacionadas à comunicação pública e à divulgação científica nas instituições envolvidas.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, E. P. Usos e significados do conceito comunicação pública. Porticom, Intercom. Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom, Brasília, 2006. Disponível em <<http://www.porticom.intercom.org.br/pdfs/38942022201012711408495905478367291786.pdf>>. Acesso em 06 de mai 2020.

BRANDÃO, E. P. Conceito de Comunicação pública. In J. Duarte (org.), **Comunicação pública: Estado, mercado, sociedade e interesse público**. São Paulo, Brasil: Atlas, 2009, P. 1-33.

BUCCHI, Massimiano; RENCH, Brian. **Handbook of public communication of science and technology**. [S.l.]: Routledge, 2008. ISBN 1134170149.

BUCCHI, Massimiano; TRENCH, Brian. Rethinking Science Communication as the Social Conversation Around Science. **Journal of Science Communication**, International School for Advance Studies, v. 20, n. 3, p. 1–11, 2021. ISSN 18242049.

CÂMARA, Rosana Hoffman. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às organizações. **Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia**, Universidade Federal de Minas Gerais, v. 6, n. 2, p. 179–191, 2013. ISSN 1983-8220.

DUARTE, J. Instrumentos de Comunicação Pública. In J. Duarte (org.). **Comunicação pública: Estado, mercado, sociedade e interesse público**. São Paulo, Brasil: Atlas, 2009, p. 59-71.

Fiocruz. 2022. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/fundacao> .

KOÇOUSKI, M. Comunicação pública: construindo um conceito. In H, Matos (org.), **Comunicação pública: interlocuções, interlocutores e perspectivas**. São Paulo, Brasil: ECA/USP, 2013, p. 41-57.

MALINI, Fabio. Depois do Monitoramento. In: SILVA, Tarcízio; STABILE, Max (Ed.). **Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, aplicações e inovações**. São Paulo: Uva Limão, 2017. v. 20, n. 3, p. 7–10. ISBN 978-85-93072-01-7.

MEIRELLES, Pedro. **Grafos por toda a parte: do que são feitas as redes das mídias sociais?** 2021. 1–1 p. Disponível em: <https://ibpad.com.br/comunicacao/grafos-por-toda-parte-do-que-sao-feitas-as-redes-das-midias-sociais/> .

PRIMO, Alex. Enfoques e desfoques no estudo da interação mediada por computador. 404NotFound, n. 45, 2005. Disponível em , http://www.ufrgs.br/limc/PDFs/enfoques_desfoques.pdf.

RECUERO, Raquel. A conversação como apropriação na comunicação mediada pelo computa- dor. **Comunicação, cultura de rede e jornalismo**, p. 259–274, 2012.

RECUERO, Raquel. Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica. **Estudando cultura e comunicação com mídias sociais**, Editora IBPAD, Brasília, v. 1,p. 13–30, 2018. Disponível em:<<https://www.ibpad.com.br/o-que-fazemos/publicacoes/estudando-cultura-e-comunicacao-com-midias-sociais/#download>> .

SANTOS, Adriana C. Omena.. Políticas de comunicação, comunicação pública da ciência e cultura científica no Brasil e Canadá: similaridades e diferenças na comunicação governamental sobre ciência, tecnologia e inovação nos dois países. 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. ANAIS. Joinville, Santa Catarina, Brasil, 2018. Disponível em <<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/resumos/R13-0014-1.pdf>>. Acesso em 11 de mai 2020.

SANTOS, Adriana C. Omena. A cultura científica no Brasil e Canadá: a comunicação pública da ciência na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e na Universidade de Ottawa (UOttawa). **Meio ambiente, saúde e divulgação científica: questões comunicacionais**, Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) / Intercom, 2020, São Caetano do Sul, 2020. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44735>>.

SANTOS, A. O.; Almeida, D. R. B.; Crepaldi, T. A. A. T. S. Comunicação pública e divulgação científica em tempos de COVID-19: ações desenvolvidas na Universidade Federal de Uberlândia – Brasil. **Revista Española de Comunicación En Salud - RECS**. Suplemento 1, 2020, p. 279-292. Doi: <https://doi.org/10.20318/recs.2020.5436>

SILVA, Tarcízio; STABILE, Max. Análise de redes em mídias sociais. **Silva, T.; Stabile, M. (Org.). Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, aplicações e inovações**. São Paulo: Uva Limão, 2016.

TONUS, Mirna. Monitoramento de mídias sociais: levantamento sobre ferramentas e métricas. **Anais. 12º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. Santa Cruz do Sul: SBPJor**, 2014.

TONUS, Mirna; CASTELFRANCHI, Yuriy. Engajamento no Âmbito do Jornalismo Científico: Reflexões a partir da Força Tarefa Amerek. In: **3º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies-Democracia, meios e pandemia**. [S.l.: s.n.], 2020.

TONUS, Mirna; COSTA, Marlon Wender Pinheiro. O poder do conhecimento. In: CERQUEIRA, Renata; SILVA, Tarcízio (Ed.). **Mensuração em mídias sociais: quatro âmbitos de métricas**. Salvador - BA: Edições VNI, 2011. p. 94–118.

TRENCH, Brian. Internet: Turning science communication inside-out? **Handbook of public communication of science and technology**, Routledge, p. 199–212, 2008. ISSN 0203928245.

- **Financiamento:**

Este trabalho foi financiado pelos seguintes órgãos de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG)

Trata-se de reflexões preliminares da dissertação, defendida em agosto de 2024, desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação (PPGCE) com título “AS RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA E SOCIEDADE NAS MÍDIAS SOCIAIS: ESTUDO SOBRE A COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA (PÓS-PANDEMIA) DA FIOCRUZ NO X/TWITTER E INSTAGRAM”. Somente a pós a defesa a dissertação está disponível no repositório UFU.